

Retain Your Rights!

¿Conoces qué son la retención de derechos y las licencias abiertas?

RETENCIÓN DE DERECHOS

LICENCIAS ABIERTAS

ADENDA A LOS CONTRATOS DE PUBLICACIÓN

Los autores pueden adjuntarla a un acuerdo de publicación para incluir sus condiciones de publicación, como la retención de ciertos derechos sobre su trabajo no incluidos en el acuerdo original.

DERECHO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

El derecho a poner la obra a disposición del público sin necesidad de distribuir copias físicas.

DERECHO DE DISTRIBUCIÓN

El derecho de poner a disposición del público el ejemplar original o las copias de una obra en un soporte físico.

DERECHO DE EXPLOTACIÓN

Los derechos exclusivos otorgados a los autores para decidir cómo utilizar una obra, incluidos, pero no limitados, a la reproducción, la distribución y la comunicación pública y la realización de obras derivadas.

DERECHOS DE PRIMERA PUBLICACIÓN

El derecho exclusivo de un editor a publicar una obra por primera vez

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos exclusivos que se otorgan a los autores de creaciones originales, incluyendo obras literarias, artísticas, musicales y otras expresiones creativas, permitiéndoles controlar cómo se utilizan y distribuyen sus obras.

DERECHOS DE PUBLICACIÓN SECUNDARIOS

El derecho a volver a publicar una obra en cualquier lugar una vez que haya sido publicada por primera vez. Este derecho, incluido en algunas legislaciones nacionales europeas, se concede a los autores cuando publican resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos.

DERECHO DE REPRODUCCIÓN

El derecho a realizar copias de la obra.

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE RETENCIÓN DE DERECHOS

Un posicionamiento institucional por el cual se establece la práctica de retener suficientes derechos sobre las obras académicas de los empleados de la institución para hacer que dichas obras sean accesibles y reutilizables de manera abierta.

RETENCIÓN DE DERECHOS

La acción de retener derechos suficientes sobre las obras académicas para hacerlas inmediatamente accesibles y reutilizables.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Es la situación por defecto de una obra que indica que el autor conserva todos los derechos de explotación sobre su obra, y cualquiera debe pedirle permiso para reutilizarla excepto para usos declarados como limitaciones, excepciones o uso legítimo, de acuerdo con la ley de derechos de propiedad intelectual aplicable.
Es la situación por defecto en ausencia del aviso legal o condiciones de uso.

TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

Documento por el cual el titular original de los derechos de explotación cede al nuevo titular pleno derecho sobre una obra.

ATRIBUCIÓN

Al reproducir, distribuir o comunicar públicamente la obra de otra persona, existe el requisito de dar el crédito al autor original y, en algunas licencias, por ejemplo las de Creative Commons (CC), este requisito se extiende a cualquier persona designada para recibir la atribución

COMPARTIR IGUAL

Un elemento en ciertas licencias Creative Commons que requiere que en las obras derivadas se aplique la misma licencia o una licencia compatible.

DOMINIO PÚBLICO

Situación legal de aquellas obras que no están protegidas por derechos de propiedad intelectual y están disponibles para que cualquiera las use, modifique o distribuya sin necesidad de obtener permiso.

LICENCIA ABIERTA

Texto legal que permite a los titulares de derechos de propiedad intelectual conceder derechos al público para usar sus obras más allá de lo permitido por la ley aplicable por defecto.

LICENCIA EXCLUSIVA

Licencia que otorga de forma exclusiva los derechos a una persona o entidad, impidiendo que el autor conceda derechos similares a terceros e incluso puede restringir al autor a usar libremente su obra.

LICENCIA NO EXCLUSIVA

Licencia que concede derechos a una persona o entidad para usar una obra, pero no impide que los mismos derechos se otorguen simultáneamente a terceros.

LICENCIAS CREATIVE COMMON (CC)

Conjunto de licencias abiertas que conceden derechos bajo ciertas condiciones y requisitos, dependiendo de los elementos de cada licencia.

OBRAS DERIVADAS

Nuevas obras basadas en o adaptadas de obras existentes.